
ExplorViz Edge Bundling

Survey response 1

Response ID	3
Date submitted	2026-03-03 14:13:00
Last page	55
Start language	en
Seed	716951936
Access code	g6Hcpml2V7KrgL8
Date started	2026-03-03 14:04:23
Date last action	2026-03-03 14:13:00
Total time	542.16

Integration von Edge-Bundling in 3D-Software Städten

Einverständniserklärung Zweck der Studie Diese Umfrage wird im Rahmen einer Bachelorarbeit durchgeführt. Ziel der Studie ist es, die Nutzbarkeit und den visuellen Nutzen von Edge-Bundling-Algorithmen in einem 3D-Software-Visualisierungstool zu untersuchen. Dabei werden unterschiedliche Visualisierungsansätze miteinander verglichen. Ablauf der Studie Diese Studie wird lokal im Labor (Raum 1210) an einem vorbereiteten Rechner durchgeführt. ExplorViz ist bereits gestartet und für Sie vorkonfiguriert. Sie verwenden diesen Rechner, um die Visualisierungsfunktionen zu testen. Hierbei konzentrieren wir uns auf die beiden Edge Bundling Algorithmen Force-Directed- und 3D-HAP Edge Bundling. Die Umfrage dauert insgesamt etwa 20-30 Minuten. Vertraulichkeit Ihre Identität (Name oder E-Mail-Adresse) wird nicht mit Ihren Antworten verknüpft. Alle erhobenen Daten werden anonym gespeichert und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Freiwilligkeit Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. Sie können die Umfrage jederzeit abbrechen. In diesem Fall werden Ihre Daten gelöscht und nicht für die Studie verwendet. Verantwortliche Person Malte Hansen Software Engineering Group Fachbereich Informatik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Ich habe die obenstehenden Informationen gelesen und verstanden und stimme zu, dass meine anonymen Antworten und Nutzungsdaten zu den beschriebenen Zwecken gespeichert und ausgewertet werden.

Yes

Question time: G01Q01

3.33

Vorerfahrung

Erfahrung mit Softwarevisualisierung Wie vertraut sind Sie mit Software-Visualisierungstools?(z. B. ExplorViz, CodeCity, etc.)1 – keine Erfahrung2345 – sehr erfahren
5

Erfahrung mit Graph- oder Netzvisualisierungen Wie vertraut sind Sie mit Visualisierungen von Abhängigkeiten oder Kommunikationsgraphen? 1 – keine Erfahrung2345 – sehr erfahren
4

Question time: G02Q02
4.2

Question time: G02Q03
7.5

Kurze Einführung (Tutorial)

Diese Studie wird lokal im Labor (Raum 1210) durchgeführt.ExplorViz ist bereits gestartet und für Sie vorbereitet.Bitte führen Sie alle Aufgaben ausschließlich auf diesem Rechner durch. Bitte laden Sie die "PlantUML - Sequence Diagram" Landschaft.Sie sehen die Kommunikation zwischen Klassen als Kanten. Im Einstellungsmenü oben rechts unter "Communication" können Sie den Edge-Bundling-Algorithmus wechseln. Es kann hilfreich sein die Höhe der Kanten (Communication -> Communication Curviness) zu reduzieren bzw. aus der Vogelperspektive auf die Visualisierung zu schauen, um die Pfade besser zu erkennen. Folgende Modi stehen zur Verfügung: Kein Edge Bundling (Standardkanten) Force-Directed Edge Bundling 3D-HAP Edge Bundling Bewegen und drehen Sie die Szene kurz und machen Sie sich mit der Darstellung vertraut (Je nach Softwarelandschaft kann es bei Force-Directed Edge Bundling einige Sekunden dauern, bis der Algorithmus fertig ist und die Landschaft wieder flüssig bewegt werden kann). Erledigt:
Yes

Question time: G03Q04
4.58

Aufgaben mit verschiedenen Darstellungen (Standarddarstellung)

Wählen Sie im Einstellungsmenü „Kein Edge Bundling“ aus. Betrachten Sie die Kommunikationskanten zwischen den Klassen und versuchen Sie, die wichtigsten Kommunikationspfade und Gruppen von Verbindungen zu erkennen. 1. Wie gut können Sie Gruppen von häufig kommunizierenden Klassen erkennen?1 – sehr schlecht2345 – sehr gut
1

2. Wie übersichtlich wirkt die Darstellung auf Sie?1 – sehr unübersichtlich2345 – sehr übersichtlich
1

3. Wie anstrengend ist es, die Kanten visuell zu verfolgen?1 – sehr anstrengend2345 – sehr leicht zu verfolgen
1

Question time: G04Q05
6.95

Question time: G04Q06
6.33

Question time: G04Q07
4

Aufgaben mit verschiedenen Darstellungen (Force-Directed Edge Bundling)

Wählen Sie im Einstellungsmenü Force-Directed Edge Bundling aus. Warten Sie kurz, bis sich die Kanten gebündelt haben. 1. Wie gut können Sie die Kommunikationsstruktur erkennen? 1 – sehr schlecht 2 3 4 5 – sehr gut

3

2. Wie übersichtlich wirkt die Darstellung auf Sie? 1 – sehr unübersichtlich 2 3 4 5 – sehr übersichtlich

4

3. Wie leicht können Sie einzelne Kommunikationspfade verfolgen? 1 – sehr schwer 2 3 4 5 – sehr leicht

3

4. Wie sinnvoll wirkt die Bündelung im Kontext der Analyse von Kommunikationsstrukturen? 1 – unnatürlich / verwirrend 2 3 4 5 – sehr natürlich / sinnvoll

4

Question time: G05Q08

7.67

Question time: G05Q09

7.3

Question time: G05Q10

6.88

Question time: G05Q11

9.77

Aufgaben mit verschiedenen Darstellungen (3D-HAP Edge Bundling)

Wählen Sie im Einstellungsmenü 3D-HAP Edge Bundling aus. Warten Sie kurz, bis die Bündelung sichtbar ist. 1. Wie gut können Sie die Kommunikationsstruktur erkennen? 1 – sehr schlecht 2 3 4 5 – sehr gut

4

2. Wie übersichtlich wirkt die Darstellung auf Sie? 1 – sehr unübersichtlich 2 3 4 5 – sehr übersichtlich

4

3. Wie leicht können Sie einzelne Kommunikationspfade verfolgen? 1 – sehr schwer 2 3 4 5 – sehr leicht

4

4. Wie sinnvoll wirkt die Bündelung im Kontext der Analyse von Kommunikationsstrukturen? 1 – unnatürlich / verwirrend 2 3 4 5 – sehr natürlich / sinnvoll

5

Question time: G06Q12

6.56

Question time: G06Q13

10.05

Question time: G06Q14

4.08

Question time: G06Q15

10.08

3D-HAP Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen des 3D-HAP-Algorithmus verändern und deren Auswirkungen auf die Darstellung beobachten. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie 3D-HAP Edge Bundling. Einfluss des Beta-Parameters
Bewegen Sie den Beta-Regler langsam von einem niedrigen zu einem hohen Wert. Beobachten Sie, wie sich die Bündelung verändert. 1. Wie stark beeinflusst der Beta-Parameter die Bündelung aus Ihrer Sicht? 1 – kaum sichtbar 2 3 4 5 – sehr stark sichtbar

5

2. Welcher Beta-Wert wirkte für Sie am sinnvollsten? 0.0 – 0.25 0.25 – 0.5 0.5 – 0.75 0.75 – 1.0

0.75 – 1.0

3. Wie intuitiv war die Wirkung des Beta-Reglers für Sie? 1 – überhaupt nicht verständlich 2 3 4 5 – sehr verständlich

5

Einfluss des Edge Scattering
Bewegen Sie den Edge-Scatter-Radius-Regler von niedrig nach hoch. 1. Wie stark beeinflusst Edge Scattering die Darstellung? 1 – kaum sichtbar 2 3 4 5 – sehr stark sichtbar

3

2. Welcher Bereich führte für Sie zur übersichtlichsten Darstellung? 0 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 1.5 1.5 – 2.0 2.0 – 3.0

0 – 0.5

Streamline Edge Paths Hinweis: Stellen sie hier Beta möglichst hoch und Edge Scatter Radius möglichst niedrig ein, um Unterschiede klarer zu erkennen. Deaktivieren und aktivieren Sie die Option „Streamline Edge Paths“. 1. Wie wirkt sich diese Option auf die Lesbarkeit der Kanten aus? 1 – deutlich schlechter 2 3 4 5 – deutlich besser

5

2. Welche Einstellung bevorzugen Sie? Aktiviert Deaktiviert Keine Präferenz

Aktiviert

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):

Wirkt geordneter

3. Wie verständlich war die Wirkung des Reglers für Sie? 1 – überhaupt nicht verständlich 2 3 4 5 – sehr verständlich

5

Leaf Packages Only Hinweis: Stellen sie hier Beta möglichst hoch und Edge Scatter Radius möglichst niedrig ein, um Unterschiede klarer zu erkennen. Aktivieren und deaktivieren Sie die Option „Leaf Packages Only“. 1. Wie verändert diese Einstellung die Übersichtlichkeit der Darstellung? 1 – deutlich schlechter 2 3 4 5 – deutlich besser

2

2. Welche Einstellung bevorzugen Sie? Aktiviert Deaktiviert Keine Präferenz

Deaktiviert

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):

Wirkt geordneter (wenn deaktiviert)

Abschlussfrage zum Einstellungsbereich
Wie verständlich waren die 3D-HAP-Einstellungen insgesamt? 1 – sehr unverständlich 2 3 4 5 – sehr verständlich

5

Question time: G07Q29

7.04

Question time: G07Q30

11.92

Question time: G07Q31

4.62

Question time: G07Q32

12.58

Question time: G07Q33

6.49

Question time: G07Q37
36.97
Question time: G07Q38
10.96
Question time: G07Q48
7.5
Question time: G07Q34
5.39
Question time: G07Q35
14.59
Question time: G07Q36
6.83
Question time: G07Q49
13
Question time: G07Q42
6.29

Rot-Grün-Farbschema

Kurze Erklärung des Rot-Grün-Farbschemas Das Farbschema zeigt die Richtung und Stärke einer Beziehung: Grün markiert die Seite, von der mehr Kommunikation ausgeht („Start“). Rot steht für das Ziel der Beziehung („Ende“). Dunkleres Grün bedeutet eine höhere Kommunikationshäufigkeit. Bei zweiseitigen Beziehungen sind beide Enden grün. Die Seite mit dem dunkleren Grün zeigt die dominierende Richtung. Aktivieren und deaktivieren Sie das Rot-Grün-Farbschema. Beobachten Sie die Darstellung bei: Standardkanten Force-Directed Bundling 3D-HAP Bundling 1. Wie hilfreich ist das Rot-Grün-Farbschema zur Unterscheidung von Kanten?1 – überhaupt nicht hilfreich2345 – sehr hilfreich

5

2. Welche Darstellung bevorzugen Sie insgesamt? Standardfarben Rot-Grün-Farbschema Keine Präferenz

Rot-Grün-Farbschema

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):

Durch Farbcodierung konnten mehr Informationen eingeflossen werden

3. Hat das Farbschema Ihre Wahrnehmung der Bündel verbessert?1 – deutlich verschlechtert2345 – deutlich verbessert

5

Question time: G07Q39

6.3

Question time: G08Q40

4.4

Question time: G08Q47

18.47

Question time: G08Q41

8.08

Direkter Vergleich der Darstellungen

1. In welcher Darstellung konnten Sie die Kommunikationsbeziehungen am schnellsten nachvollziehen? Standarddarstellung (ohne Bundling) Force-Directed Bundling 3D-HAP Bundling Keine Präferenz
3D-HAP Bundling
Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):
Wirkt geordneter
2. In welcher Darstellung konnten Sie Kommunikationsstrukturen am besten erkennen? Standarddarstellung Force-Directed Bundling 3D-HAP Bundling Keine Präferenz
3D-HAP Bundling
Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):
Wirkt geordneter
3. Welche Darstellung wirkte für Sie am natürlichsten oder intuitivsten? Standarddarstellung Force-Directed Bundling 3D-HAP Bundling Keine Präferenz
3D-HAP Bundling
Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):
Wirkt geordneter
4. Welche Darstellung würden Sie in einem realen Software-Analyse-Tool bevorzugen? Standarddarstellung Force-Directed Bundling 3D-HAP Bundling Keine Präferenz
3D-HAP Bundling
Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):
Bei großen, komplexen Softwarelandschaften mit vielen Kommunikationslinien hilft ein Edge-Bundling sehr für eine initiale grobe Übersicht
5. Wie stark verbessert Edge Bundling insgesamt die Lesbarkeit der Kommunikation? 1 - verschlechtert sie stark 23 - kein Unterschied 45 - verbessert sie stark
5
Question time: G07Q16
5.92
Question time: G09Q43
6.44
Question time: G07Q17
9.85
Question time: G09Q44
11.31
Question time: G07Q18
5.87
Question time: G09Q45
4.21
Question time: G07Q19
5.72
Question time: G09Q46
35.8
Question time: G07Q20
6.3

Subjektiver Eindruck der Algorithmen

Force-Directed Bundling Wie bewerten Sie die Darstellung durch den Force-Directed-Algorithmus? Klarheit:1 – sehr schlecht2345 – sehr gut
4

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung (optional):
Wirkt geordneter als ohne

Force-Directed Bundling Wie bewerten Sie die Darstellung durch den Force-Directed-Algorithmus? Ästhetik (optischer Eindruck):1 – sehr schlecht2345 – sehr gut
4

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung (optional):
Wirkt geordneter

3D-HAP Bundling Wie bewerten Sie die Darstellung durch den 3D-HAP-Algorithmus? Klarheit:1 – sehr schlecht2345 – sehr gut
5

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung (optional):
Wirkt noch geordneter

3D-HAP Bundling Wie bewerten Sie die Darstellung durch den 3D-HAP-Algorithmus? Ästhetik (optischer Eindruck):1 – sehr schlecht2345 – sehr gut
5

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung (optional):
Wirkt geordneter

Question time: G08Q21
4.94

Question time: G10Q52
8.04

Question time: G08Q22
4.97

Question time: G10Q53
3.67

Question time: G08Q23
8.34

Question time: G10Q54
7.14

Question time: G08Q24
6.76

Question time: G10Q55
4.35

Abschlussfragen

1. Was hat Ihnen an den gebündelten Darstellungen im Vergleich zur Standarddarstellung gefallen?
Kompaktere Übersicht, weniger Durcheinander

2. Was hat Sie gestört oder verwirrt?
Ich habe erwartet, dass beim Aktivieren von Leaf Packages Only das Edge Bundling noch mehr verstärkt wird (gebündeltere Kommunikation)

3. Haben Sie Verbesserungsvorschläge für die Darstellung?
Eventuell eine noch gebündeltere Visualisierung der Kommunikationslinien

4. Welches Verfahren würden Sie in ExplorViz standardmäßig verwenden wollen? Klassische Kanten Force-Directed Edge Bundling 3D-HAP Edge Bundling Keine Präferenz

3D-HAP Edge Bundling

Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (optional):

Wirkt am besten geordnet

Vielen Dank für Ihre Zeit und Teilnahme! 5. Weitere Anmerkungen

Question time: G09Q25

25.8

Question time: G09Q26

42.84

Question time: G09Q27

26.68

Question time: G11Q50

5.65

Question time: G11Q51

17.17

Question time: G09Q28

3.68